

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕГРУЗКА СТУДЕНТОВ: ВЛИЯНИЕ НА ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ И АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ

Abdullaxonova Ziyodaxon Abdullajon qizi

ziyodaaaa000@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19659671>

Аннотация. В статье рассматривается проблема цифровой перегрузки студентов и её влияние на когнитивные процессы, такие как внимание, память и академическая успеваемость. Анализируются современные тенденции цифровизации образования, переход к автономному обучению и изменение роли преподавателя в образовательном процессе. Особое внимание уделяется использованию цифровых образовательных инструментов, включая маршрутные листы, QR-коды и образовательные платформы, способствующие повышению мотивации и эффективности обучения. На основе проведённого анализа и педагогического эксперимента обосновывается необходимость рационального использования цифровых технологий в образовательной среде для предотвращения перегрузки и повышения качества образования.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая перегрузка, академическая успеваемость, внимание, память, автономное обучение, образовательные технологии, QR-коды, мотивация обучения, цифровая образовательная среда.

Abstract. This article examines the problem of digital overload among students and its impact on cognitive processes such as attention, memory, and academic performance. It analyzes modern trends in the digitalization of education, the transition to autonomous learning, and the changing role of the teacher in the educational process. Special attention is given to the use of digital educational tools, including route sheets, QR codes, and educational platforms that contribute to increasing motivation and learning effectiveness. Based on the conducted analysis and pedagogical experiment, the necessity of the rational use of digital technologies in the educational environment to prevent overload and improve the quality of education is substantiated.

Keywords: digitalization of education, digital overload, academic performance, attention, memory, autonomous learning, educational technologies, QR codes, learning motivation, digital educational environment.

Введение. Современные тенденции образования диктуют новые условия перехода к цифровому образовательному пространству, в котором широко используются информационные технологии, применяются новые принципы и способы усвоения и передачи знаний, умений и навыков, определяются новые виды взаимодействия субъектов образовательного процесса, формируются новые рычаги воздействия на успеваемость учащихся. Исследованиями факторов и методов влияния на академическую успеваемость занимались учёные во все времена. Однако, особенно остро данная проблема обозначилась в период цифровой трансформации образовательной среды. С наступлением цифровой эпохи возникла острая необходимость переосмысления старых методов и подходов к

образованию и чётко определились тенденции к формированию нового инновационного образовательного пространства. Для достижения высоких образовательных

результатов в условиях текущей цифровизации возникла потребность в поиске, апробации и реализации новых направлений по предупреждению и повышению академической успеваемости с учётом цифрового подхода.

Основная часть. В условиях цифровизации образования традиционный подход к обучению сменился автономным обучением, при котором роль преподавателя сводится к роли консультанта, советника, а ответственность за собственное обучение ложится на самих учащихся[1].

Мы полагаем, что процесс автономного обучения предполагает организацию активной практической образовательной деятельности самих обучающихся с доминантой на регулятивные универсальные учебные действия. Это объясняется тем, что учащиеся находятся не в позиции «пассивно слушающих» и «пассивно воспринимающих», а они ориентированы на самоопределяемое и саморегулируемое приобретение новых знаний, поиск и отбор информации посредством цифровых инструментов и образовательных сервисов, разнообразие которых на сегодняшний день превалирует.

Трансформация образования происходит в силу того, что на смену педагогике обучения приходит педагогика возможностей, реализация которых заключается в том, что именно цифровая образовательная среда является главным «инструментом» автономного обучения.

Анализ литературных источников показывает, что изучением влияния цифровой среды на результативность обучения занимались многие исследователи. И. С. Якиманская подчёркивала, что результативность учебного процесса достигается посредством использования методов и технологий, разнообразных средств обучения, учитывающих индивидуальные особенности, способности и интересы учащихся. По её мнению, для выстраивания успешной образовательной траектории необходимо «дифференцировать учебный материал, определяющий разнообразную образовательную среду».

Аналогичного мнения придерживается и Ф. Гуннарс, который в ходе поведенческих исследований пришёл к выводу, что использование цифровых технологий в обучении привело к прогрессу в результатах обучения младших школьников. С. Б. Лазуренко отмечает, что учеб-

ная деятельность должна опираться на личностноориентированный подход и дополняться комплексом специальных педагогических технологий, приёмов и методов, мероприятий по основополагающим вопросам воспитания и обучения.

В 2021–2022 учебном году было проведено исследование в рамках проекта по математике среди учеников 5–9 классов о влиянии платформы «Учи.ру» на их учебные результаты. Результаты исследования показали, что учащиеся, которые на регулярной основе пользовались образовательной платформой, показали более серьёзный рост образовательных результатов, чем те учащиеся, которые не пользовались платформой или пользовались

не систематически [2].

В качестве самостоятельной работы на занятии по теме: «Степень с целым показателем» в экспериментальной группе использовались маршрутные листы, в которых указаны критерии оценивания и дифференциация заданий по уровням сложности.

Уровень сложности	Задание	Критерии оценивания	Баллы
Низкий уровень	Выполнить простые действия со степенями	Правильность вычислений, понимание правила	1–2
Средний уровень	Упростить выражения со степенями	Применение свойств степеней, точность	3–4
Высокий уровень	Решить задачи с использованием степеней	Логичность решения, обоснование ответа	5

После выполнения маршрутных листов правильность решённых примеров учащиеся могли узнать при помощи QR- кодов. Данная практика направлена на использование личных гаджетов на занятии в познавательных целях: на качественное усвоение учебного материала, повышение мотивации к учебной деятельности и улучшение индивидуальных образовательных результатов.

В качестве одного из вариантов организации и содержания решения уравнений в экспериментальной группе был проведён квест по теме «Решение простейших показательных уравнений», разработанный на образовательной платформе Joyteka.

Пример задания из квеста / An example of a task from a quest

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что одной из мощных движущих сил общей реформации образования является именно цифровая трансформация образования, определяющая новые форматы обучения и развития. В реалиях современного цифрового пространства эффективность и целесообразность выбора цифрового образовательного инструмента зависит от возможности его адаптации к условиям образовательной среды, в частности, к специфике изучаемой дисциплины, творческого потенциала преподавателя и уровня его креативности, технического оснащения образовательного учреждения и множества других нюансов образовательного процесса.

Заключение. Таким образом, цифровая трансформация образования оказывает значительное влияние на учебный процесс, создавая как новые возможности, так и определённые риски, связанные с цифровой перегрузкой обучающихся. Эффективность использования цифровых технологий зависит от их педагогической целесообразности,

уровня подготовки преподавателя и индивидуальных особенностей учащихся. Рациональное внедрение цифровых инструментов, таких как интерактивные задания, маршрутные листы и QR-коды, способствует повышению учебной мотивации и академических результатов. В то же время необходим системный подход к регулированию цифровой нагрузки с целью сохранения когнитивных ресурсов обучающихся и обеспечения качества образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бибалова С. А., Леонтьева А. В. Анализ опыта перехода на дистанционное обучение в системе вузовской подготовки в период пандемии (на примере ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» и ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет») // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2021. Т. 13. №4. С. 59–68.
2. Бурукина О. А. Формирование профессиональной коммуникативной личности в условиях цифровой среды / Образование и педагогика: современные тренды: монография. Чебоксары: Среда, 2020. С. 7–25.
3. Воробьева М. С., Павлова Е. А., Плотоненко Ю. А. Развитие информационной компетентности студентов в информационном пространстве вуза // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2020. №4. С. 32–35.
4. Захарова И. Г., Карпов М. Г., Лобунцов Д. С. Информационно-аналитическая поддержка управления образовательным процессом с использованием данных цифрового следа студента // Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании: материалы IV Международной научной конференции. В двух частях / Красноярск, 6–9 октября 2020 года. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. С. 104–108.
5. Костина С. Н., Новикова О. Н. Как старшие подростки оценивают влияние цифровых технологий на учебную деятельность? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. №74. С. 190–205.
6. Кущева Н. Б., Терехова В. И. Современная цифровая образовательная среда в высшем образовании России // Проблемы современной экономики. 2018. №1 (65). С. 191–194.
7. Лазуренко С. Б. Коррекционно-педагогические технологии как средство профилактики школьной неуспешности обучающихся // Проблемы школьной неуспешности детей и пути её преодоления. М.: Просвещение, 2024. С. 262–277.
8. Лобачева Г. В., Васин А. Н., Изнаиров Б. М. Электронный личный кабинет преподавателя, как инструмент управления образовательным процессом // Университетское управление: практика и анализ. 2018. Т. 22. №2 (114). С. 116–125.
9. Микляева А. В., Безгодова С. А. Академическая успеваемость школьников с разным опытом цифровой социализации // Развитие личности в условиях цифровизации образования: от начальной к высшей школе: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, приуроченной к 45-летию подготовки педагогических кадров для начальной школы в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина / Елец, 15–16 октября 2020 года. Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2020. С. 167–172.